

RAHBAR XODIMLARINI BOSHQARUV FAOLIYATIGA TAYYORLASHDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Ismailova Zuxra Karabayevna

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti-milliy tadqiqot universiteti professori, pedagogika fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212972>

Annotatsiya. Maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida rahbar xodimlarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari, kompetensiyaviy hamda klasterli yondashuv asosida o'quv metodik ta'minotini mazmunan takomillashtirish, kompetensiyaviy yondashuv asosida rahbar xodimlarining malakasini oshirish jarayonining tashkiliy-pedagogik tuzilmasini, metodik modelini ishlab chiqish va amaliyotda tatbiq etish, rahbar xodimlarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish, halqaro tajribalarga asoslangan malaka oshirish tizimini joriy etish yuzasidan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish va shu bilan birga rahbar xodimlarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda kommunikativ kompetentligini rivojlanganlik darajasini aniqlashning parametrlari, indekatorlari va baholash tizimiga xos masalalar ustida to'htalib o'tilgan.

Kalitli so'zlar: kompetensiya, kommunikativ kompetentlik, kompetensiya, rahbar xodimlar, rivojlanish darajasi, parametrlar, baholash tizimi, rivojlanish darajasi, metodik model.

Abstract. In the article, on the basis of a competency approach, the head will develop and implement the organizational and pedagogical structure, methodological model of the process of improving the competence of management personnel, improving the methodology for developing communicative competence in the preparation of management activities of management personnel, developing scientific proposals for the introduction of a system of competency based on halqaro experiences, and at the same time parameters of determining the degree of development, indexers and issues specific to the assessment system are summarized.

Key words: competence, communicative competence, competence, executive staff, level of development, parameters, assessment system, level of development, methodological model.

Jahonda ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish mehnat bozoriga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim yo'nalishi sifatida qaralmoqda. YuNESKO tomonidan 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim kontseptsiyasida «Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish» dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Boshqaruv faoliyati mazmuni, talablariva yo'nalishlarining takomillashib borishi rahbar xodimlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kompetensiyaviy va innovatsion yondashuvlarni talab etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tezkor rivojlanuvchi ta'lim muhitida professional ta'lim tizimi rahbar xodimlarning boshqaruv faoliyatida boshqaruvning yangicha tashkiliy shakllari va usullarini izlash bilan bog'liq dolzarb vazifalarning yechimini topishni taqozo etadi.

Zamonaviy sharoitlarda xodimning kasbiy ongi emas, balki o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash va axloqiy tanlov holatlarini hisobga olgan holda yangi texnologiyalar va

bilimlarni ishlab chiqishda yuzaga keladigan muammolarni mustaqil aniqlash va hal qilish qobiliyatidir. Kasbiy faoliyat madaniyati kasbiy sifatlarining maqsadli va mazmunli xarakteristikasi bo‘lib kasbiy kompetentlik standartiga muvofiqligini belgilaydi, professionallikning predmetli-amaliy va kognitiv-shaxsiy tajribasi majmuasini aks ettiradi.

“Kommunikativ kompetensiya – normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan rahbar xodimlarining asosiy kasbiy kompetensiyalaridan biridir” [2, 449-b]. Ta'lim tizimi rahbarlari rivojlangan kommunikativ kompetentlikka ega bo‘lishi zarurligi rahbar, mutaxassis va xodimlar lavozimlarining yagona malaka talablarida (“Ta'lim oluvchilar (talabalar, tinglovchilar) lavozimlarining malaka tavsiflari” bo‘limi) zaruriy bilimlar ro‘yxatida qayd etilgan. Bundan tashqari malaka talablarining “Rahbar majburiyatlari” bo‘limida ta'lim tashkiloti rahbari ishontirish va bahslashish ko‘nikmalarini egallashi, o‘quvchilar(tinglovchilar), ularning ota-onalari va hamkasblari bilan aloqa o‘rnatishi, ziddiyatlarni oldindan ko‘ra olishi, oldini olishi va konstruktiv hal qilishi lozimligi ta’kidlanadi.

Kompyuter texnologiyalarining multimediya imkoniyatlarini kasbiy faoliyatda qo‘llay olishga alohida e’tibor beriladi: kompyuter ma’lumotlarini qayta ishlash, aloqa va internetda kerakli ma’lumotlarni qidirish va boshqalar. Rahbar xodimlarning majburiy egallashi lozim bo‘lgan bilimlari boshqaruv va loyihalash to‘g‘risidagi bilimlarni o‘z ichiga oladi, bu esa kommunikativ kompetentlikni yuqori darajada rivojlantirishni ta’minlaydi [3]. Shunday qilib, rahbar xodimlari uchun ta'lim tizimida yuqori darajali kommunikativ kompetentlikning mavjudligi qonun hujjatlarida mustahkamlangan majburiy talabdir.

Davlat va mahalliy hokimiyat organlari va boshqa tashkilotlar bilan munosabatlar tizimida ta'lim tashkilotining manfaatlarini ifodalash ta'lim tashkiloti rahbarining mehnat vazifalari doirasida ta’minlanadi.

G.P.Shedrovitskiyning sharhiga ko‘ra, rahbarprofessional faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri ta'lim tashkilotining boshqaruv jarayonini tashkil etish, “faoliyat ustidan faoliyatni” amalga oshirishdir [4, 24-25-b]. Yuqori malakali rahbar xodim qo‘l ostidagi xodimlarini boshqarish va mavjud nizolarni hal qilish sohasida zarur nazariy bilimlarga ega bo‘libgina qolmay, balki muayyan sharoitda yetarli darajada harakat qila olishni, vaziyatni nazorat qilishni va boshqarishni ham biladi. Ta'lim tizimida rahbarning qayd etilgan xislatlarini kommunikativ faktorlarga bog‘lash mumkin.

I.M.Ilkovskayaning fikriga ko‘ra, ta'lim sohasidagi boshqaruv faoliyatida kommunikativ kompetensiyaning ahamiyatini ko‘plab olimlar kommunikativ ko‘nikma, malaka va qobiliyatlarini ta'lim muassasasi rahbarining kasbiy kompetentligining majburiy tarkibiy qismi deb hisoblaydi[5, 130-b]. Ushbu fikr N.A.Bozina, M.N.Savina [6], I.D.Chechel’ [7], I.M.Filnova [8] va boshqa bir qator tadqiqotchilar nuqtai nazaridan qo‘llab quvvatlanadi. Xususan, I.D.Chechel’ kommunikativ kompetentlikni kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismi deb hisoblaydi, shu jumladan, boshqaruv faoliyatida o‘zini, boshqalarni va atrofdagi olamni, ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini, nizoli vaziyatlarda strategik yondashuvlar haqidagi psixologik bilimlar tizimini aks ettiradi[9, 13-14-b].

Biroq, ta'lim muassasasi rahbarining kommunikativ kompetentligining murakkabligi, tuzilmasi va ko‘p jihatligi uning zamonaviy pedagogikaning mustaqil fenomeni sifatida o‘rganilishiga zamin yaratadi. Shunday qilib, I.M.Ilkovskayaning tadqiqotlarida ushbu kompetentlikning mazmuni ta'lim muassasasining rahbari oldida turgan maqsadlarni amalga oshirish orqali aniqlanadi, shu munosabat bilan ta'lim sohasidagi boshqaruv faoliyatida kommunikativ kompetentlikka erishish maqsadlari quyidagicha shakllantirilishi mumkin:

- ta'lim tashkiloti rahbarining mehnat vazifasi doirasidagi vazifalarni sifatli bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni qabul qilish, yetkazish va ulardan foydalanish;
- boshqalarning, ayniqsa, ta'lim muassasasi xodimlarining xatti-harakatlarini, ularning tashkilot faoliyati va rivojlanishining maqsad va vazifalariga munosabatini boshqarish;
- shaxsiy va kasbiy muloqotga bo'lgan o'z ehtiyojlarini qondirish, o'z-o'zini rivojlantirish va refleksiya [5, 128-129-b].

N.Rojdestvenskayaning ta'kidlashicha, ta'lim muassasasi rahbarining kommunikativ kompetentligining rivojlanish darajasi o'qituvchilarning ijodiy salohiyatidan foydalanishni rag'batlantirishni, ularning ishdan qoniqish darajasini, ob'ektlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning kommunikativ maydonini shakllantirishni belgilaydi. Ta'lim jarayonining samaradorligi esata'lim muassasasining axloqiy va psixologik iqlimi, xodimlarning mehnat faoliyatidan qoniqish darajasi bilan aniqlanadi [96, 95-b].

R.L.Daft kommunikativ kompetentlikni boshqaruvning asosiy elementi sifatida belgilaydi va boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini aks ettiradi, ularni aniq natija va maqsadga erishishga qaratilgan harakatlarni bajarishga undaydi [11, 24-b]. P.Hersi, K.Blanshar, D.Jonson uchta asosiy boshqaruv kompetentligining bir qismi sifatida kommunikativ kompetentlikni o'z ichiga oladi va uni boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyati sifatida belgilaydi va umumiy maqsadga erishish uchun g'oyalarni o'zaro qabul qilish va tushunishni ta'minlaydi [12,39-b].

Zamonaviy fandagi munozarali vaziyat ta'lim muassasasi rahbarining kommunikativ kompetentligining qanday tuzilmaga egaligidir. Bu muammoga olimlar tomonidan taklif etilgan yondashuvlar 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval.

Ta'lim muassasasi rahbarining kommunikativ kompetentsiyasining tuzilmasini aniqlashda olimlarning yondashuvlari

Mualliflarning yondashuvlari	Kommunikativ kompetentsiya tuzilishi
Me'yoriy yondashuv[1]	boshqa tashkilotlar, boshqaruv organlari va hokimiyat vakillari bilan samarali muloqot qilish qobiliyati;
T.V. Bolotina [16,101-6]	ishbilarmonlik, muzokaralar o'tkazish qobiliyati;
V.M. Grebennikova, N.I. Nikitina [17, 130-6]	boshqaruv funktsiyalarini bajarish, hamkasblar bilan muloqot qilish;
J.P.Milo [18, 21-b]	ta'lim tizimida mojarro va tarang vaziyatlarni hal qilish;
T.N. Matsarenko [19, 124-b]	notiqlik, faol tinglash, qo'l ostidagilarni rag'batlantirish, ishontirish va bahslashish malakalari rivojlanganligi
N.N. Korostyleva [20, 51-b]	til bilish, lingvistik, ijtimoiy va madaniy kompetentsiya

Shunday qilib, tadqiqotchilar rivojlangan og'zaki va yozma nutq, jamoaviy ish va mojaroli vaziyatlarni boshqarish qobiliyatlari va boshqaruvda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini umumiy holda tushunishadi, shunga qaramay,

turli kontseptual yondashuvlar va mezonlarga asoslangan kommunikativ kompetentlikni ishlab chiqishgan.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda modellashtirishning qo'llanilishi ushbu ilmiy bilish usulining afzalliklari, xususan, uning moslashuvchanligi, tarkibiy qismlarning tarkibi va tuzilishidagi o'zgaruvchanligi tadqiqot maqsadlariga, muhim epistemologik va predmetli potentsiallarga bog'liq. Ilmiy tadqiqot jarayonida modelni shakllantirish ta'lim jarayonining maqsadlarini belgilash yo'llari va manbalarini, ularga erishishdan manfaatdor sub'ektlarning ehtiyojlari va munosabatlarini hamda olinishi rejalashtirilgan natijani hisobga olishga yordam beradi.

Zamonaviy pedagogikada modellashtirish usulining qo'llanilishi, ko'p tadqiqotlardauning haqiqiyli va samaradorligi, ob'ektiv afzalliklari, ta'limning maqsadlariga, talablariga va yondashuvlariga muvofiqligi ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish uchun foydalanish imkoniyatlarini oldindan belgilab berdi.

Ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modelini ishlab chiqish jarayoni bosqichli jarayon bo'lib, bunday bosqichlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- modelni ishlab chiqish maqsadini aniqlash;
- o'rganilayotgan kompetentsiyani rivojlantirish jarayonida o'zaro bog'liq tarkibiy qismlari tizimini yoki maksimal to'liqlikka ega bo'lgan kompetentsiyalar blokini qurish;
- modelning tanlangan tarkibiy qismlarida asosiy komponentalarning zarur va optimal to'plamini aniqlash;
- kompetentlikni rivojlantirish jarayoni dinamikasini ko'rib chiqish va kutilayotgan natijalarni baholash uchun zarur va yetarli baholash mezonlarini aniqlashtirish;
- pedagogik jarayonning optimal natijasini ta'minlash uchun pedagogik nazorat va korrektsiya bosqichlarini aniqlash [13, 92-b].

Kommunikativ kompetentlikni aniqlash, shuningdek, ushbu turdagi kompetentlikni maqsadli psixologik-pedagogik jarayon sifatida ishlab chiqish, qo'shimcha professional ta'lim dasturlarini amalga oshirishda o'z pedagogik amaliyotimizni tahlil qilish bizga ta'lim muassasalari rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirishni amalga oshirish modelini ishlab chiqish imkonini beradi. Tizimli ravishda modelga maqsad, mazmun, faoliyat, mezonlar va baholash hamda natija bloklari kiritiladi (1-rasm).

Ishlab chiqilgan modelning mazmun mazmuni quyidagi kontseptual yondashuvlarga asoslanadi: kompetentlikka asoslangan, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va aksiologik.

Ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini o'rganishda kompetentli yondashuvdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari dissertatsiyaning oldingi paragrafida yetarli darajada batafsil ochib berilganligi sababli nazariy modelni shakllantirish uchun asos bo'luvchi boshqa yondashuvlarning kontseptual asoslarini ko'rib chiqamiz.

I.V.Grishina ta'kidlashicha ta'lim muassasasi rahbari faqat rasmiy tayinlangan shaxs sifatida faoliyat olib bormasdan, balki ta'lim muassasasidama'lum bir sohada professional boshqaruv faoliyatini amalga oshiradi[14, 47-b],

Kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning nazariy modelida shaxsiy yondashuv sub'ekt-sub'ekt munosabatlari bo'yicha pedagogik jarayonning asosini belgilaydi. Malaka oshirish o'quv dasturlari jarayonida o'quv jarayoni konstruktiv o'zaro hamkorlik, sheriklik va hamkorlik, dialogik muloqot, "teskari aloqa"ning samarali kanallari doirasida bevosita ishtirok etadigan barcha sub'ektlarning tengligi sharti bilan tashkil etiladi.

1-rasm. Ta'lim tizimi rahbar xodimlarini boshqaruv faoliyatga tayyorlashda

kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modeli

Rahbarlarning boshqaruv faoliyatini amalga oshiriladigan ta'lim sohasidagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatta'lim tashkilotlari rahbarlarning shaxsiy va professional qadriyatlarini o'zgartirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, inqirozda manevrlik va samaradorlikni talab qiladi, bu ularning ishbilarmonlik aloqasiga ta'sir qilmaydi.

Ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modelida ta'lim jarayonida passiv ishning quyidagi **shakllaridan** foydalanish taklif etiladi:

- **seminar:** tinglovchilarni pedagogika va boshqaruv fanining so'nggi yutuqlari, eng yaxshi amaliyotlari bilan tanishtirish uchun ishlatiladi. Xabarlar va hisobotlar shaklida ma'ruzachilar oldindan tayyorgarlik ko'radilar, so'ngra qulay shaklda tinglovchilarga ta'lim sohasidagi joriy boshqaruv masalalarining muayyan jihatini yetkazadilar, so'nggi boshqaruv texnologiyalari, texnikasi va usullarining mazmunini taqdim etadilar;

- pedagogik o'quv kurslar va konferentsiyalar: mazmuniga ko'raular seminarlarga o'xshaydi, lekin odatda bloklar yoki bo'limlarga guruhlangan keng mavzular bo'yicha kengroq auditoriyani jalb qiladi. Ta'lim tizim rahbarlari qo'l ostidagilar bilan muloqot ko'nikmalarini rivojlantirganliklari uchun ta'lim muassasasining nisbatan kam sonli pedagog xodimlari rahbardan professional iyerarxiyada (quyi lavozimda) konferentsiyada ishtirok etish ishtirokchilarning teng huquqli maqomiga egabo'lgan keng auditoriya ishtirokida notiqlik mahoratini rivojlantirish imkonini beradi;

- **master-klass:** tajribani umumlashtirish va tarqatish uchun maxsus format, bu asosan ishlab chiqilgan original mualliflik metodikasidir. Mahorat darsidan foydalanish ma'lum mazmundagi boshqaruv faoliyatida original usullarni namoyish etish asosida ko'nikma va bilimlarni uzatish, tajriba almashishda samaralidir.

Uslubiy ishlarning faol shakllari ta'lim tizimi rahbarlarining ijodiy va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish uchun mo'ljallangan bo'lib, ularning bevosita malakasini oshirish sohasiga qaratilgan.

Ta'lim tizimi rahbarlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modelida ta'lim jarayonida faol ishlashning quyidagi shakllari taklif etiladi:

- **uslubiy festival:** zamonaviy olimlar metodik festivallarga o'qituvchilar bilan metodik ishlarning faol va passiv usullari sifatida qarashadi. Shu bilan birga, nazariy modelda uslubiy festival ta'lim jarayonining faol shakllariga havola etiladi, bu esa "Ta'limda menejment va marketingi" malaka oshirish modulining barcha tinglovchilari tajriba almashish uchun o'quv mashg'ulotlaridan birida ishtirok etishlari shart;

- **ishbilarmonlik o'yini:** o'ziga xos modellashtirish asosidamuammoli vaziyatda muayyan rahbarning amaliy ko'nikmalarini, xulq-atvor taktikasini, harakatlarini amaliyotda qo'llash uchun tinglovchilarining rollarini taqsimlashdagi kasbiy vaziyat. "Ishbilarmonlik o'yin" formati ijodiy salohiyatini faollashtirish va ishlash, o'z nuqtai nazarini himoya qilish, raqibga hurmat va nizolarda konstruktiv xatti-harakatlarga hissa qo'shadigan muloqot imkonini beradi;

- **davra suhbat:** muayyan mavzuning teng huquqli ishtirokchilar muhokamasi formatidagi jamoaviy muhokamasi. "Ta'limda menejment va marketingi" malaka oshirish modulini o'qitish ushbu shaklni "o'quv davra suhbatlari" formatida (yangi o'quv materialini o'rganish yoki ma'lum o'quv materialini takrorlash uchun) va "muammoli davra suhbatlari" formatida (dolzarb muammolar yoki vaziyatli amaliy vazifalarni muhokama qilish, yangi

adabiyotlar, boshqaruv amaliyotida olingan bilimlarni qo‘llash);

- **loyiha taqdimoti:** “Ta’limda menejment va marketingi” malaka oshirish modulining har bir ishtirokchisi uchun o‘quv dasturi davomida olingan bilimlar va boshqaruv faoliyatidagi o‘z tajribalari asosida mualliflik loyihasini ishlab chiqish va taqdim etish bilan yakunlash tavsiya etiladi.

Dizayn-bu pedagogik texnologiya bo‘lib, uning asosini mustaqil ijodiy, kognitiv, ilmiy-tadqiqot faoliyati tashkil etadi, mavjud boshqaruv va pedagogik tajribani nazariy jihatdan tushunish, kasbiy faoliyatning dolzarb muammolarini hal etishga ijodiy yondashish, dasturni ishlab chiqish paytida olingan yangi bilimlarni amalda qo‘llash imkonini beradi;

keys metodi: boshqaruvning turli sohalarida rahbarlarni boshqaruv faoliyatga tayyorlashda juda mashhurdir. Tinglovchilar real boshqaruv amaliyotiga yaqin bo‘lgan haqqoniy material bo‘yicha muayyan amaliy vaziyatni tahlil qilib, uni hal qilish yo‘llarini taklif etadilar va eng yaxshi usullarni birgalikda tanlab olishadi. Shuni ta’kidlash kerakki, taklif etilayotgan ish formatlari o‘quv jarayonining individual va jamoaviy shakllarini organik birlashtiradi.

Modelning baholash mezonlari blokida pedagogik amaliyotda ta’lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modelini amalga oshirish natijalarini baholash uchun yaxlit yondashuvdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun kommunikativ kompetentlikning funksional komponentlari va ularni baholash mezonlari o‘rtasidagi munosabatlarni ochib berish zarur, bu esa baholashning asosiy ko‘rsatkichlarini aniqlashga imkon beradi (2-jadval).

2-jadval

Ta'lim tizimi rahbarlarining kommunikativ kompetentsiyalari mezonlari va ko'rsatkichlari

Mezon komponentlari	Motivatsion	Refleksiv	Kognitiv	Faoliyatli
Axborotli	O'z g'oyalarini boshqalarga yetkazish motivatsion istagi	Muloqotning og'zaki bo'lmagan vositalaridan foydalanish qobiliyati, tolerantlik va	Notiqlikning asosiy tamoyillari, yozma muloqotiga qo'yiladigan talablar, ishontirish va bahslashish texnologiyalari va algoritmlarini bilish	O'z g'oyalarini boshqalarga yetkazishda verbal, noverbal, va texnik imkoniyatlaridan maksimal foydalanishi qobiliyati
Analitik- izohli	Boshqalarning nuqtai nazarini tushunish va toqat qilish motivatsion istagi	o'z-o'zini nazorat qilish, nizolarda refleksiyaning konstruktiv strategiyalari	Normativ-huquqiy muloqot, noverbal kommunikatsiya asoslarini bilish, mojaroni boshqarish	Muloqotning munozarali va noaniq jihatlarini aniqlashtirishga tayyorlik va qobiliyat.
Instrumental	Ishbilarmonlik muloqotida zamonaviy AKTdan foydalanishni maksimallashtirishga motivatsion istagi	Og'zaki bo'lmagan muloqotning namoyon bo'lish belgilarini idrok etish va izohlash qobiliyati	Ta'limni boshqarish, o'quv jarayonini tashkil etishda amaliy dasturlash asoslarini bilish	Ishbilarmonlik aloqasida zamonaviy AKTning imkoniyatlarini qo'llashga tayyorligi va qobiliyati

Kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish modelining baholash mezonlari blokining motivatsion mezoni professional ta'lim tizimi rahbar xodimlarining faol muloqot qilish va o'z shaxsiy xarakter xususiyatlari, muloqotidagi o'z ehtiyojlari va maqsadlarini anglash nuqtai nazaridan faol tinglashga motivatsiya xususiyatlarini aks ettiradi.

Faoliyat mezoni ta'lim tizimi rahbar xodimlarining zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda kasbiy faoliyat va ishbilarmonlik muloqotidagi muayyan kommunikativ vaziyatlarda muammolarni hal etishda o'z kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini samarali qo'llashga tayyorligini baholash imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, bu mezon rahbarlarning kasbga bo'lgan me'yoriy-axloqiy talablar va motivatsiyaning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflaydi. Ushbu baholash mezoni quyidagi ko'rsatkichlarda ochib beriladi:

- o'z g'oyalarini boshqalarga yetkazish uchun verbal, noverbal va texnik imkoniyatlardan foydalanishni maksimal darajada amalga oshirish qobiliyati;
- boshqalar xabarining munozarali va noaniq jihatlarini aniqlashtirishga tayyorlik va qobiliyat, boshqalarning nuqtai nazarini yetarli darajada idrok etish qobiliyati;
- ishbilarmonlik muloqotida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llay olish qobiliyati.

Ta'lim jarayonida tarmoq hamkorligi sharoitida ta'lim tashkilotlari rahbarlarining kasbiy shakllanishi jarayonida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish dinamikasini hisobga olgan

holda, biz ishlab chiqilgan modelning mezonlari va baholash blokidagi kompetensiyalarni uch darajali baholashdan foydalanamiz. Har bir daraja professional tayyorgarlik va kompetentlikni rivojlantirishning bosqichma-bosqich jarayonini tavsiflaydi.

Baholash mezonlariga ko'ra kommunikativ kompetentlikning rivojlanish darajalarining xususiyatlari 3-jadvalda ko'rsatilgan. O'rtacha daraja bilan past daraja o'rtasidagi asosiy farq-bilimning mustahkamligi, tipik kommunikativ vazifalarni hal qilishda muvaffaqiyatli tajriba hamda nostandart kommunikativ vaziyatlarda qaror qabul qila olish tajribasidir.

3-jadval

Ta'lim tizimi rahbar xodimlarini kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning mezonli-darajali tavsifi

Daraja	Motivatsion	Refleksiv	Kognitiv	Faoliyatli
1	2	3	4	5
Past	Zaif ifodalangan motivlar va muloqotning turli vosita va usullaridan foydalanish, muloqotning shaxsiy maqsadlarini noaniq ifodalash	Muloqotda passiv rol, muloqotda imo-ishoralari va emotsiyaning yo'qligi, ziddiyatda xatti-harakatlarning destruktiv strategiyalari; kundalik hayotda shakllangan ko'nikmalar asosida muloqot muammolarini hal qilish	Aloqa nazariyasi va ishbilarmonlik kommunikatsiyasi asoslarini yuzaki bilish	Og'zaki yoki yozma muloqotdan imtiyozli foydalanish; zamonaviy AKT, multimediya texnologiyalari va amaliy dasturiy ta'minotlarni bilish darajasining pastligi
O'rta	Muloqotga faol va mas'uliyatli munosabat, muloqot muammolarini hal etishga qiziqish	Muloqotda faol ishtirok etish, aloqa uchun muqobil stsenariylarni ko'rib chiqish va nostandart vazifalarni hal qilish tajribasi, kasbiy maqsadlarga nisbatan muloqot vaziyatlarini tahlil qilish	Aloqa nazariyasi va ishbilarmonlik kommunikatsiyasi asoslari, mojarolarni boshqarish va xodimlarni boshqarish asoslari haqida yetarli ma'lumotga egalik	Boshlang'ich foydalanuvchilar uchun ta'lim boshqaruvida zamonaviy AKT va amaliy dasturlardan foydalanish orqalitipik kommunikativ masalalarni hal qilish
Yuqori	Kasbiy muloqot faoliyati uchun yuqori darajadagi motivatsiya, yaxshi xulqli, chidamli, konstruktiv muloqot va o'z nuqtai nazariga ishonch uchun shaxsiy fazilatlarini shakllanganligi	Vazifalarni tanlashda mustaqillik va ularni muloqotda hal qilish yo'llari, murakkab vaziyatlarga yo'naltirish, nostandart ijodiy muloqot vazifalarini hal qilishda o'z tajribasiga ega bo'lish, nizolarni hal qilishning konstruktiv strategiyalari	Aloqa nazariyasi va ishbilarmonlik kommunikatsiyasi asoslarini bilish; qulay kommunikatsiya muhitini yaratish tamoyillarini tushunish; muloqotni optimallashtirish uchun axborotni mustaqil holda izlashni amalga oshirish	Yetarli darajada o'zaro muloqot qila olish, mustaqil rivojlanish hamda zamonaviy AKT, multimediya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini egallaganlik

Kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning eng yuqori darajasi ta'lim tashkilotida qulay muloqot muhitini yaratish tamoyillarini tushunish, ijodiy yondashuv asosida nostandart kommunikativ vazifalarni hal etishda muvaffaqiyatli va tizimli tajriba bilan tavsiflanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligining rivojlanish darajasini baholash to'rtta asosiy komponent bo'yicha amalga oshiriladi: motivatsion, reflektiv, kognitiv va faoliyatli bo'lib, ta'lim tizimi rahbarlarining menejerlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonni optimallashtirish uchun ob'ektiv axborot tuzilmasi asosini tashkil etadi.

4-jadval

Ta'lim tizimi rahbarlarining kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish shartlari va darajalarining mezonli-diaagnostik tuzilmasi

Kommunikativ kompetensiyalar ni baholash mezonlari	Baholash ko'rsatkichlari	Baholash ko'rsatkichlari	Qo'llanilgan metodika
1	2	3	4
1. Motivatsion	- o'z g'oyalari boshqalarga yetkazishgamosivatsion istagi; - boshqalarning nuqtai nazarini tushunish va toqat qilishga motivatsion istagi; - ishbilarmonlik muloqotda zamonaviy AKTdan foydalanishga qaratilgan motivatsion istak	Kommunikativ kompetentlikning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi shaxsiy sifatlar	T. Lirining kommunikativ va tavsifiy tendentsiyalarini tadqiq qilish metodikasi
2. Reflektiv	-muloqotning noverbal vositalaridan o'z-o'zini nazorat qilish, stressga chidamlilik, nizoda xatti-harakatlarning konstruktiv strategiyalaridan foydalana olish; - Noverbal muloqot belgilarini idrok etish va izohlash qobiliyati; - Muayyan vaziyatda muloqotning eng yaxshi usuli va vositalarini aniqlay olish	- muloqotda o'z-o'zini nazorat qilish	M.Snaydning muloqotda o'z-o'zini baholash metodikasi
		- muloqotda suhbatdoshni his qilish	Ye.P.Пыning suhbatdoshning kommunikativ sifatlarini baholash metodikasi
		- noverbal muloqotda baholash va his qilish	Nazorat-o'zgaruvchan test materiallarini tahrirlash
3. Kognitiv	- notiqlikning asosiy tamoyillari, yozma muloqotiga qo'yiladigan talablar, ishontirish va bahslashish, texnologiyalar va algoritmlarini bilish; - noverbal muloqot asoslarini bilish, nizolarni boshqarish va normativ-huquqiy hujjatlarni bilish; - ta'limni boshqarishda amaliy dasturlash asoslarini bilish, o'quv jarayonini tashkil etish	- fanlarbloklari bo'yicha o'tiladigan materialning o'zlashtirilish darajasi	Nazorat-o'zgaruvchan test materiallarini tahrirlash
4. Faoliyatli	- o'z g'oyalari boshqalarga yetkazish uchun verbal, noverbal va texnik imkoniyatlardan foydalanishni	- kasbiy faoliyatda kommunikatsion muammolar	«Ta'limni boshqarishda kommunikatsiyalar» mavzusida

maksimal darajada amalga oshirishga tayyorlik va qobiliyat; - xabarning munozarali va noaniq jihatlarini aniqlashtirishga tayyorlik va qobiliyat.; -ishbilarmonlik muloqotida zamonaviy AKT imkoniyatlarini qo'llashga tayyorligi va qobiliyati		tahrirlangan so'rovnom
	- aniq jarayonda kommunikatsion vosita va shakllarni optimal tanlash qobiliyati	Malaka oshirish dasturida bitiruv loyihani himoya qilish

Umumiy xulosa sifatida quyidagilarni keltirish mumkin.

1. Ta'lim tizimida kompetentli yondashuv samaradorligi va uning kontseptual asoslari hozirgi kunda shakllanib bormoqda. Ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligining samaradorligi boshqa shaxslar bilan og'zaki, yozma va kompyuter vositachiligida professional faoliyat doirasida o'zaro axborot va tajriba almashishni samarali amalga oshirishga intilishi, qobiliyati va tayyorligi sifatida belgilanadi. Rahbar xodimlarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish ularning motivatsiyasi, qobiliyati va ta'lim tizimining natijalari va samaradorligiga qiziqqan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'zaro axborot va tajriba almashishni samarali amalga oshirishga tayyorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy va ajralmas psixologik-pedagogik jarayon sifatida belgilandi.

2. Kompetentlikni anglashga tizimli yondashuv kommunikativ kompetentlikning mazmuni va funktsional tuzilmalarini ko'rib chiqish imkonini beradi. Mazmun tarkibiy jihatidan motivatsion, refleksiv, kognitiv va faoliyatli komponentlari bilan ifodalanadi. Uni axborot, analitik-interpretativ va instrumental komponentlarni o'z ichiga olgan kommunikativ kompetentsiyaning funktsional tuzilmasi bilan to'ldirish taklif etiladi.

3. Ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini tarmoqlanish nuqtai nazaridan rivojlantirishning ishlab chiqilgan modeli maqsadli, mazmunli, faoliyatli, baholash mezonlari va natijaviy bloklardan iborat. Model pedagogik amaliyotda uning amal qilishi va samaradorligini tasdiqlash uchun tajriba-sinovdan o'tkazilishi rejalashtirilgan.

4. Modelning baholash mezonlari bloki ta'lim tizimi rahbar xodimlarining kommunikativ kompetentligini baholashning to'rtta mezoni bilan ifodalanadi: motivatsion, refleksiv, kognitiv va faoliyatli. Kommunikativ kompetentsiyaning funktsional tuzilmalari tomonidan har bir mezon uchun ushbu kompetentsiyaning rivojlanish darajasini (past, o'rta yoki yuqori) eng to'liq va har tomonlama aniqlashga imkon beruvchi baholash metodlari ko'rsatilgan, pedagogik va diagnostik tajriba olib borishda baholash ko'rsatkichlari nazariy jihatdanto'liq keltirib o'tildi.

FOYDALANILGAN ADABIETLAR RO'YHATI

1. "Ta'lim To'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, O'RQ-637, 23.09.2020 [elektron resurs]. URL: <https://lex.uz/docs/-4300863>.
2. Алдошина М. И. Компьютерно-опосредованная коммуникация руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия / М. И. Алдошина, Ю. В. Литвинова// Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании : материалы XX Международной научно-практической конференции 2019 г. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена. – 2019. – С. 449–452.
3. Artikbayeva Z.A. Malaka oshirish tizimida maktab matematika tinglovchilarining kasbiy-metodik ko'nikmalarini takomillashtirish. p.f.n. disser.avtoref. T.: - 2004. 26 b.
4. Путеводитель по методологии «Организации, Руководства и Управления»:

- хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого. – М. : Дело, 2011. – 160 с.
5. Ильковская И. М. Профессиональная компетентность руководителя образовательной организации: определение и особенности / И. М. Ильковская // Вестник СГТУ. – 2014. – № 1. – С. 127–131.
 6. Бозина Н. А. Теоретические основы развития профессиональной компетентности руководителей образовательных учреждений / Н. А. Бозина, М. Н. Савина // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2013. – № 6. – С. 67–70.
 7. Чечель И. Д. О компетентностном подходе к деятельности руководителей общеобразовательных учреждений / И. Д. Чечель // Инновации в образовании. – 2012. – № 3. – С. 46–51.
 8. Филинова И. М. Профессиональные компетенции руководителя образовательной организации среднего профессионального образования / И. М. Филинова // Вестник ТвГУ. Сер. «Педагогика и психология». – 2015. – № 2. – С. 16–24.
 9. Ходжабоев А.Р. Учебно-методический комплекс подготовки трудового обучения – Т.: Ўқитувчи, 1989. – 91 с.
 10. Рождественская Н. Управленческая коммуникация / Н. Рождественская // Народное образование. – 2001. – № 1. – С. 94–105.
 11. Daft R. L. Leadership and motivation: the leadership experience. 4th ed. / R. L. Daft. – Mason, OH : Thompson South – Western, 2008. – 545 p.
 12. Hersey P. Management or organizational behavior leading human resources, 9th ed. / P. Hersey, K. H. Blanchard, D. E. Johnson. – New Jersey : Pearson Education Inc., 2008. – 204 p.
 13. Кутузов А. В. Формирование профессиональных компетенций у будущих специалистов в военном вузе средствами информационно–технологического обеспечения учебного процесса: дисс. ... канд. пед. наук / А. В. Кутузов. – Орёл, 2014. – 217 с.
 14. Гришина И. В. Методологические основы формирования профессиональной компетентности руководителей школ в системе дополнительного профессионального образования / И. В. Гришина // Интеграция образования. – Саранск, 2013. – № 3 (72). – С. 43–50.
 15. Xusanov N.V. Professional ta'lim tizimi rahbar xodimlarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish metodikasi. diss. ... kand. ped. nauk /-Toshkent-2020.
 16. Болотина Т. В. Специальные компетентности руководителей общеобразовательных организаций, обеспечивающие создание внутришкольных межэтнических коммуникаций и процесса их формирования / Т. В. Болотина // Управление образованием: теория и практика. – 2015. – № 1 (17). – С. 99–116.
 17. Гребенникова В. М. Профессионально–коммуникативная культура менеджера образования: сущность, структура, уровни проявления / В. М. Гребенникова, Н. И. Никитина // Историческая и социально–образовательная мысль. – 2014. – № 2 (24). – С. 128–133.
 18. Milo J. P. Communication Competence Of College Administrators: Characteristic Of Good Leadership And Management / J. P. Milo // International Journal of Scientific and Technologic research. – 2016. – Vol. 5. – № 7. – P. 19–24.